

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

**DISCURSO E IDEOLOGÍA ECONÓMICA EN VENEZUELA: UNA
DECONSTRUCCIÓN CONTRAHEGEMÓNICA**

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL SOCIOCRÍTICA

Presentado por:

LUIS ENRIQUE GAVAZUT BIANCO

Caracas, julio de 2023

ÍNDICE

ÍNDICE	ii
RESUMEN	iii
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	7
Planteamiento del Problema	7
Formulación del Problema.....	11
Objetivos	11
<i>Objetivo General</i>	11
<i>Objetivos Específicos</i>	12
Justificación de la Investigación	12
CAPÍTULO II. ARQUEO DE LA LITERATURA	15
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA	17
Tipo y Nivel del Estudio	17
Diseño de Investigación	18
Instrumentos de Recolección de la Información.....	19
<i>Técnicas de Análisis de las Fuentes Documentales</i>	20
<i>Técnicas Operacionales para el Manejo de las Fuentes Documentales</i>	21
Procedimiento (Actividades).....	21
CAPÍTULO IV. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	23
Programación de Actividades, Prelaciones y Ruta Crítica	23
Presupuesto	23
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

DISCURSO E IDEOLOGÍA ECONÓMICA EN VENEZUELA: UNA DECONSTRUCCIÓN CONTRAHEGEMÓNICA

Autor: Luis Enrique Gavazut Bianco

Año: 2023

RESUMEN

Este proyecto de investigación persigue establecer algunos fundamentos para una alternativa económica contrahegemónica en Venezuela, derivados de la deconstrucción de los principales elementos o categorías discursivas y postulados ideológicos que caracterizan y justifican la hegemonía económica imperante. A tal efecto, se llevará a cabo un estudio de fuentes documentales, fundamentado en los métodos de investigación documentales, bajo el paradigma sociocrítico y de nivel exploratorio y propositivo. Se busca generar tres ensayos como productos resultantes de este proyecto, a ser publicados como parte de las líneas de investigación de la Universidad Internacional de las Comunicaciones (LAUICOM), que llevarán por título los siguientes: 1. “Deconstrucción sociocrítica del discurso económico hegemónico en Venezuela”; 2. “Deconstrucción sociocrítica de la ideología económica hegemónica”; y 3. “Una alternativa económica contrahegemónica para Venezuela”. El arqueo bibliográfico incluirá los estudios e investigaciones previas del autor, así como de otros autores nacionales y de otros países de reconocida trayectoria en la temática objeto de estudio. Se plantea iniciar la investigación el 1° de septiembre de 2023 y finalizarla el 30 de noviembre de este mismo año, una vez obtenido el financiamiento necesario para su realización.

PALABRAS CLAVE: Economía, Contrahegemonía, Ideología.

INTRODUCCIÓN

John Kenneth Galbraith expone varios tipos de fraude, que él denomina “inocentes”, en el sentido de que no son ilegales y son aceptados –la mayoría de las veces de buena gana- por la ciudadanía. El primero, y más trascendente de todos los que ese conspicuo economista, político y periodista norteamericano del siglo XX discute, es sin lugar a duda, el carácter acomodaticio de la llamada ciencia económica y política, cuyas concepciones e interpretaciones de la realidad se amoldan a la conveniencia de los intereses dominantes.

Galbraith (2004) prefiere creer que este fenómeno no obedece a la presión que dichos intereses dominantes pudieran ejercer sobre la academia –lo que necesariamente le llevaría a aceptar, al menos parcialmente, las teorías conspirativas-, sino que lo atribuye al hecho de que la gente tiene, en su mayoría, la natural predisposición a creer lo que le conviene creer y que, como lo expresa en sus propias palabras: “Por lo general, lo conveniente es aquello que resulta útil, o al menos no es hostil, a los intereses económicos, políticos y sociales dominantes” (p. 11).

El siguiente fraude “inocente” es hacer creer que en el sistema económico actual los capitalistas –llamados hoy día “inversionistas”- son los que detentan el poder, cuando en realidad las corporaciones son controladas por sus directivos –más específicamente por la denominada “alta gerencia”-, que conforman una auténtica burocracia empresarial. Otro fraude revelador es el que se basa en la creencia de que el consumidor tiene el poder de controlar lo que la sociedad produce, compra y vende, lo cual es totalmente falso, dado que la producción y el mercado son controlados a voluntad por las grandes corporaciones y los intereses dominantes de la sociedad; es por ello que Galbraith señala que el concepto de “democracia económica” es insostenible, lo que evidentemente entraña la implicación de que el sistema económico contemporáneo es autocrático.

La pretendida soberanía del consumidor sucumbe ante la aplastante realidad de la publicidad y el mercadeo, con sus diversas técnicas de inducción al consumo a través de la persuasión y de la persuasión subliminal. Al respecto, Galbraith (2004) apunta:

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

En el mundo real, las empresas productoras y las industrias llegan muy lejos en su afán de fijar los precios y crear la demanda, y recurren para ello al monopolio, el oligopolio, las técnicas de diseño y diferenciación del producto, la publicidad y demás medios para promover las ventas y el comercio. Esto es algo que incluso es reconocido por la ortodoxia económica. Hablar de sistema de mercado como alternativa benigna al capitalismo es presentarlo bajo un disfraz anodino que oculta una realidad más profunda: el poder del productor para influir, e incluso controlar, la demanda del consumidor. Sin embargo, este es un hecho que no es conveniente mencionar. Y esto explica por qué no se le concede ninguna importancia en las discusiones y la enseñanza económica contemporáneas (pp. 22-23).

En lugar de hablar de “sistema de mercado” –la denominación aséptica del capitalismo- Galbraith considera mucho más realista emplear el término de “sistema corporativo”. “Hoy se cree que las empresas y los capitalistas particulares carecen de poder; y el hecho de que el mercado esté sujeto a una dirección corporativa hábil y completa ni siquiera se menciona en la mayor parte de los cursos de economía. En esto reside el fraude” (Galbraith, 2004, pp. 24-25).

Así que ni en la economía el consumidor detenta poder alguno, ni en la política lo detenta el votante. Ambos pueden ser manipulados fácilmente, existiendo todo un andamiaje técnico y financiero para gestionar la respuesta pública en la sociedad. El hecho de que los productores sean los que detentan el poder sobre la innovación, la manufactura y el intercambio de los bienes y servicios en la sociedad, ha entronizado a “la producción” como la meta fundamental de la actividad humana y la medida de su éxito.

Los logros artísticos, literarios, religiosos y científicos que constituyen lo mejor del pasado humano surgieron en sociedades en las que tales avances eran la medida del éxito. El arte de Florencia, la maravillosa creación que es la ciudad de Venecia, las obras de William Shakespeare, Richard Wagner o Charles Darwin, surgieron en comunidades con un PIB muy bajo. Fue una suerte que se tratara de sociedades libres de las limitaciones impuestas por el marketing y la respuesta pública dirigida. Hoy sólo podemos hallar indicadores del desarrollo humano más convincentes que el dinero en aquellos ámbitos protegidos de la cultura, el arte, la educación y la ciencia (Galbraith, 2004, pp. 33-34).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

El fraude de considerar que el progreso social se reduce al aumento del PIB conduce a la desnaturalización de la civilización, castrando en gran medida su potencial creador. Prosigue Galbraith con su implacable disección del fraude inocente, señalando la gran farsa que representa hoy en día el trabajo y su injusta remuneración; los trabajos mejor remunerados son aquellos que producen placer a quienes los ejecutan, mientras que los trabajos displacenteros son los peor pagados; así mismo, la sociedad otorga grandes remuneraciones a quienes ni siquiera necesitan trabajar, mientras que a los más necesitados les remunera míseramente. Por otro lado, pese a que la gran empresa resulta altamente nociva para el bienestar de los pequeños y medianos emprendimientos, la sociedad coloca a aquélla en un sitio de honor y celebra su existencia, sin darse cuenta de los grandes perjuicios que acarrea para el conjunto de la población.

Para Galbraith (2004) el hecho fundamental del siglo XXI es "...un sistema corporativo basado en un poder ilimitado para el auto-enriquecimiento" (p. 55). Otro mito o fraude radica en la supuesta distinción entre sector público y privado, la cual es más bien ficticia, dado que el sector privado corporativo controla al sector público, sus políticas y sus procesos de toma de decisiones, para favorecer sus intereses. El control del poder corporativo privado sobre el poder público es lo que ha llevado a denominar al gobierno de los Estados Unidos como un "gobierno corporativo", es decir, la subordinación evidente del poder público al poder corporativo privado. Esta realidad se aleja totalmente de la "inocencia" cuando se piensa que, en gran medida, el poder corporativo privado contemporáneo está fuertemente penetrado por el crimen organizado; lo que comporta la inevitable consecuencia de que el gobierno de una sociedad, su poder político, puede terminar siendo controlado por el crimen y quizás de hecho ya lo sea en gran medida.

Otros fraudes denunciados por Galbraith, que de "inocentes" no tienen nada, son los siguientes: (a) Todo el mundo de la banca y las finanzas que gira en torno a la presunta predictibilidad del comportamiento futuro de la economía, lo cual es un mito: ningún modelo matemático conocido, por aparentemente sofisticado que sea, puede predecir el futuro; estos pronósticos, a la medida de los propios intereses de inversión especulativa de quienes los elaboran, suelen venderse al mejor postor. (b) La inutilidad comprobada de toda política monetaria para prevenir la recesión o la inflación, y el fraude

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

de hacer creer a la gente que la autoridad monetaria (la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos) sabe lo que está haciendo cuando toma medidas de uno u otro tipo para rescatar o reactivar la economía o para frenar la inflación. (c) La honorabilidad de los altos ejecutivos al mando de las grandes corporaciones, lo cual no es más que una fachada para evitar la regulación por parte del gobierno y un mayor control por parte del público. (d) Las decisiones públicas no obedecen al interés general de la población, sino a los intereses particulares de algunas corporaciones, incluyendo decisiones tan trascendentes como la guerra.

La dominación, consecuencia de la acumulación de riqueza y de poder, trasciende hoy día cualquier frontera nacional y rompe con todas las barreras éticas. La élite dominante actual es una red de intereses económicos y políticos, tanto legítimos como criminales, hiperconcentrados en muy pocas manos y distribuidos en múltiples naciones por todo el planeta. Algunos analistas, como el argentino Walter Graziano en su obra "Hitler ganó la guerra", o el austríaco Paul H. Koch en su obra "Illuminati: los secretos de la secta más temida por la Iglesia Católica", aventuran la hipótesis de que esos intereses están incluso organizados en torno a sectas o hermandades, como *Skulls and Bones* o los *Illuminati* de Baviera, entre otras. Lo interesante de esto, no es que esas interpretaciones sean ciertas o no, sino que revelan la posibilidad de que en efecto un pequeño grupo de personas pueda, por culpa de la acumulación de riqueza y de poder que la sociedad les permite, controlar a voluntad el destino de la Humanidad entera. Esta realidad, indefectiblemente trae como consecuencia un conjunto de perversiones, fundamentadas en el discurso ideológico que caracteriza al paradigma económico hegemónico, que hacen de la sociedad actual un sistema francamente irracional.

Los científicos tradicionalmente siempre han estado inclinados a pensar en el fenómeno social como algo ajeno al libre albedrío, quizás por el hecho de que los fenómenos que más ha estudiado la ciencia y a los que ha encontrado explicaciones comprensibles y útiles son justamente aquellos en los que el libre albedrío no cuenta, tales como el fenómeno físico, el fenómeno químico o el fenómeno orgánico.

Sin pretender reenfocar la Sociología como ciencia, cabe no obstante considerar la posibilidad de que el fenómeno social sea uno de tipo volitivo, es decir, un fenómeno en

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

el que interviene el libre albedrío del ser humano y, en tal sentido, abierto a categorías interpretativas vinculadas a los deseos, pasiones, emociones, creencias y decisiones del ser humano. A lo largo de la Historia se ha asistido no pocas veces a episodios donde la toma de decisiones de una sola persona influye en las vidas de millones de seres humanos durante mucho tiempo. En la medida en que el poder social, es decir, la posibilidad de influir en el destino de los demás, se concentra en una sola persona o en un grupo o grupos minoritarios de personas, en esa misma proporción el fenómeno social comienza a desarrollarse en función del libre albedrío de esa persona, grupo o grupos minoritarios de personas. Bajo esta perspectiva, la dominación y la conspiración a escala mundial no son algo irreal, o meras reminiscencias de gastadas ideas izquierdistas, como suelen ser descalificadas por parte de los analistas de la élite dominante.

Al respecto puede citarse al sagaz periodista español, Miguel Pedrero, quien sobre los grandes intereses económicos que mueven el mundo expone en su obra “Corrupción, las cloacas del poder”, lo siguiente:

El verdadero iniciador de la conspiración bancaria no es ninguna sociedad secreta, sino un ingenioso personaje llamado Meyer Amschel Rothschild (1743-1812). A diferencia de otros colegas, el banquero alemán se dio cuenta de que la mejor forma de hacer fortuna era prestar grandes sumas de dinero a diferentes potencias europeas, a un alto interés. El único problema consistía en que esos países pagaran por los préstamos. Rothschild era consciente de la posibilidad de que los grandes reyes y gobernantes se negaran a reembolsar la deuda, e incluso intentaran matarle. Una forma de asegurar la devolución del préstamo era lograr cierto poder en esos gobiernos para, de este modo, poseer la facultad de intervenir en su política nacional. La celada consistía en que si el rey o gobernante intentaba desviarse de la línea marcada por el gran banquero, financiaba a su enemigo o rival. Es decir, toda nación debe tener un enemigo; y si no existía, Rothschild se encargaba de crearlo.

Para llevar a cabo su plan, el banquero repartió sus hijos por Europa, creando diferentes sucursales de su entidad. A lo largo del siglo XIX se puede apreciar la influencia de los Rothschild en buena parte de los conflictos europeos. El profesor de economía Stuart Crane escribe: “Si uno mira hacia atrás, se da cuenta de que cada guerra en Europa durante el siglo XIX, terminaba con el establecimiento de una balanza de poder. Cada vez que se barajaban los

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

naipes, había un balance de poder en un nuevo agrupamiento alrededor de la Casa de Rothschild en Inglaterra, Francia o Austria... Investigando los estados de deuda de las naciones en guerra, generalmente indicarán quién será castigado”. Años más tarde, otras familias de banqueros se apuntarían al mismo juego de influencia sobre los estados y naciones. Nos referimos fundamentalmente a los Warburg, Schiff, Morgan, Kuhn, Loeb o Rockefeller, verdaderos planificadores junto a los Rothschild de la historia de los siglos XIX y XX (Pedrero, 2004, pp. 18-19).

En el contexto actual, Mintz y Cohen (1973) analizan el grado de concentración de las actividades económicas en Estados Unidos, llegando a la conclusión de que un grupo muy reducido de corporaciones bancarias y financieras controlan la práctica totalidad de la economía norteamericana y, gracias a ese inmenso poder, también poseen una influencia decisiva sobre todas las instituciones políticas y de la sociedad civil de ese país.

Por donde se le mire, la civilización humana, tanto contemporánea como a lo largo de toda su historia, es el fruto de las decisiones tomadas por las élites que controlan y acumulan el poder y la riqueza, así como de la dinámica que se produce cuando esas decisiones surten determinados efectos en la población y el medio ambiente; constituyéndose la sociedad en una suerte de “solución de equilibrio” entre múltiples grupos de intereses en permanente conflicto; es decir, en un ecosistema, más que en un organismo, como suelen verla los sociólogos organicistas y funcionalistas.

En gran medida, ese control se lleva a cabo precisamente a través de la entronización en la mente de las personas del discurso ideológico hegemónico, uno de cuyos pilares es la Economía. A la deconstrucción de ese discurso está dirigida esta investigación.

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Planteamiento del Problema

A pesar del enorme empeño académico y mediático para intentar convencer de lo contrario, resulta cada vez más evidente que la Economía, en lugar de un esfuerzo colectivo sistemático para comprender, predecir y controlar una parcela de la realidad, es decir, en lugar de una ciencia que busca establecer la verdad de los hechos, se ha constituido en un discurso dogmático, ideológico, tan alejado del conocimiento científico como cercano a una suerte de doctrina religiosa o un recetario de normas de conducta *ad hoc*. Y las pasiones que ese discurso levanta son tan intensas como cualquier fundamentalismo dogmático que mueve al fanatismo y a la violencia.

Los intereses creados siempre se han amparado en el paradigma de conocimiento imperante en la sociedad para justificar sus cuotas de poder y sus privilegios. En el pasado fue la religión, sobre la base de la cual se propugnó el derecho divino de los reyes. Luego, y hasta nuestros días, recurrieron a la ciencia, inventando edificios completos de sofismas y especulación, a los que han llamado Economía, Sociología y todas las mal llamadas "ciencias" sociales, que ni son ciencias ni son sociales, ya que se basan en presunciones acerca de la conducta de sistemas dotados de libre albedrío o influidos por éste y, en tal sentido, poseedores de grados de libertad que difícilmente puedan constreñirse a leyes nomotéticas, es decir, a uniformidades o regularidades constantes o estables (al menos no en el mismo plano o nivel de la realidad donde el libre albedrío es reconocible como una característica o atributo de estos sistemas).

Hacer ciencia de sistemas sujetos al libre albedrío es tan fútil como tratar de entender las leyes que regulan el contenido de un juego de video. Podemos hacer ciencia de los sistemas físicos que permiten funcionar a una computadora, pero el contenido mismo del juego es un fenómeno puramente arbitrario, fruto del gusto, del capricho de sus inventores o creadores, es decir, fruto del libre albedrío y, por lo tanto raya en lo ridículo siquiera intentar "descubrir las leyes" que subyacen al guion temático o trama de

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

un videojuego. La sociedad es como un videojuego, es fruto del libre albedrío y, en tal sentido, es una parcela de la realidad que puede crearse y recrearse a libre gusto y voluntad. No tiene sentido tratar de descubrir o descifrar sus supuestas leyes, ya que en cuestiones de gusto o capricho no hay ley alguna. El guion social es como el guion literario o el guion de un juego de video o de una película cinematográfica: podemos escribirlo y reescribirlo como nos dé la gana. De allí que en sistemas que son fruto del libre albedrío, dedicarse a descubrir las leyes nomotéticas que los regulan es simplemente absurdo.

Ya el filósofo de la ciencia Karl Popper, expuso en su obra "Miseria del Historicismismo" la tesis del "ingeniero social" para refutar el historicismo, tanto antinaturalista como pronaturalista, específicamente lo que él denomina "profecías históricas", sobre la base de negar poder predictivo al enfoque historicista. Sin embargo, en franca contradicción con su propia aproximación inicial a este problema, negando la posibilidad de hacer predicciones históricas, se entraba Popper luego en su propio razonamiento al admitir la posibilidad de hacer predicciones científicas en las ciencias sociales, poniendo de ejemplo:

...así como el físico nos enseña que en determinadas condiciones físicas una caldera estalla, así también podemos aprender del economista que en ciertas condiciones sociales -tales como la escasez de mercadería, el control de precios y digamos, la ausencia de un efectivo sistema punitivo- surgirá un mercado negro (Popper, 1983, p. 58).

Ese razonamiento parte del supuesto de que esas "condiciones sociales" vienen de alguna manera dadas, están allí de la misma manera en que lo están las "condiciones naturales", lo cual es falso, dado que las condiciones sociales están allí por la voluntad del propio ser humano, quien las ha generado consciente o inconscientemente. Aun cuando puede resultar útil analizar la sociedad en términos de conceptos más o menos generalizables, ello sólo tiene sentido en la medida en que contribuya a descubrir los intereses volitivos que hay detrás de tales conceptos, puesto que la sociedad es un sistema sujeto al libre albedrío y, por lo tanto, al capricho de los grupos de interés que en ella coexisten.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

En el terreno de los sistemas físicos y naturales en general, el conocimiento científico es abundante y ha permitido al ser humano alcanzar niveles muy elevados de predicción y control de dichos sistemas, lo cual ha redundado en una elevación de la calidad de vida y los grados de libertad de la civilización a través de la tecnología. Pero en el terreno de los sistemas sociales, el conocimiento científico, a pesar de lo que muchos autores afirman, es sumamente escaso, entre otras razones porque estos sistemas están conformados por individuos dotados de libre albedrío, lo cual convierte a todo intento de encontrar principios universales que los rigen en un esfuerzo inútil o poco fructífero. El fracaso de las ciencias sociales se hace cada vez más patente e insoportable para la comunidad académica internacional, sobre todo cuando se le contrasta con el éxito de las ciencias naturales. Es entonces cuando surge el ataque contra los cimientos de las ciencias sociales, afirmándose que el método científico ha sido el culpable y que dicho método no sirve o no es más que un mero instrumento direccionado para la dominación hegemónica, que en lugar de buscar la verdad, lo que el método científico hace es falsearla.

Lo anterior no sólo es erróneo, sino además peligroso, porque se corre el riesgo de sumir a las ciencias sociales en una escalada subjetivista, relativista, que impida todo esfuerzo por encontrar caminos verdaderamente eficaces para el cambio social. De hecho, la posmodernidad es profundamente conservadora, pues niega la posibilidad del cambio. No es esto lo que se necesita precisamente para superar los males de la civilización actual. Para hacer realidad la posibilidad de un mundo mejor.

Estamos en la era de la posverdad política y la desinformación en general, la cual necesita desprestigiar a la ciencia como método para establecer la verdad. Lamentablemente, la respuesta frente a la naturalización y universalización del proceso histórico de la sociedad eurocéntrica, que las pretendidas ciencias sociales han venido entronizando, ha sido cuestionar el método científico. Esto ha sido funcional a los objetivos de la posverdad y la desinformación. Las ideas posmodernas han contribuido al desprestigio del método científico, la negación de la historia, la negación de la revolución como vía para el cambio social y el neo-oscurantismo.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

El problema -o la argucia de la élite dominante- a modo de ver del autor, es que se ha intentado inútilmente utilizar el método científico, cuya principal finalidad es derivar proposiciones universales (leyes, teorías) acerca del fenómeno objeto de estudio, en un fenómeno (el social) que, por su propia naturaleza, no está sujeto a regularidades universales, excepto de una manera artificial o ilusoria. Las leyes jurídicas que rigen a la sociedad no son regularidades universales de carácter científico, pues no son inevitables (como inevitable es, por ejemplo, la ley de la gravitación universal). Las leyes económicas que rigen la actividad productiva de los seres humanos en sociedad no son regularidades universales de carácter científico, pues pueden variar de una sociedad a otra, así como en distintos momentos históricos dentro de una misma sociedad. Las pretendidas “leyes” jurídicas, económicas, sociológicas, etc. que regulan o imperan en una sociedad en un momento histórico dado, no son regularidades inevitables, sino regularidades artificiales, creadas por el hombre y, por lo tanto, modificables por el hombre mismo.

La consecuencia más importante de ese “cientificismo” social es que la pretendida “teoría” económica, que no es más que una mera doctrina, se presenta ante la población como una verdad científica irrefutable. La Economía, además, pretende ser una ciencia formal, es decir, que deduce sus leyes a partir de premisas y postulados matemáticos, sin siquiera recurrir a su contrastación con la realidad, a su verificación o validación en los hechos. Esto último ha venido dando origen a un conjunto de alternativas para el estudio del fenómeno económico desde enfoques mucho más apegados al método científico, principalmente la economía ecológica, verde o bioeconomía, al igual que otras como la economía experimental, la economía conductual y la econofísica.

Dado su carácter doctrinario, normativo, la Economía no es más que un discurso persuasivo soportado en un conjunto de principios, postulados o valores ideológicos. Estudiar ese discurso, sus elementos constituyentes y su ideología subyacente es el propósito de esta investigación, específicamente en el caso de Venezuela, aunque con un alcance más general.

El discurso económico hegemónico en Venezuela se caracteriza por un conjunto de elementos o categorías ampliamente difundidas a través de los medios de comunicación y la academia, tales como: autonomía del Banco Central de Venezuela, financiamiento

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

monetario del déficit fiscal, inseguridad jurídica, expropiaciones, confianza, falta de incentivos, corrupción, ineficiencia de las empresas públicas, privatizaciones, libertad cambiaria, sinceración del tipo de cambio, sobrevaluación de la moneda, dádivas, intervención del Estado, control de precios, carga impositiva, entre otros.

Por su parte, la ideología económica hegemónica, que subyace a ese discurso imperante en Venezuela, pero también al edificio teórico de la Economía como ciencia en general, se fundamenta en postulados o principios doctrinarios, tales como: ética del trabajo, *homo oeconomicus*, valor subjetivo, expectativas racionales, principio de Pareto, goteo hacia abajo, derramas positivas, libertad de elección, libertad de comercio, maldición de los recursos, tragedia de los comunes, juego de suma no nula, eficiencia, competitividad, supervivencia del más apto, entre otros.

A la deconstrucción de esa ideología y del discurso económico hegemónico en Venezuela se dirige esta investigación, con miras a sustentar el planteamiento de que una economía mejor es posible, fundamentarlo y proponer una alternativa a esa visión interesada, parcializada, sesgada y unilateral de la economía en general y particularmente la venezolana.

Formulación del Problema

¿Cuáles son los fundamentos para una alternativa económica contrahegemónica en Venezuela, derivados de la deconstrucción de los principales elementos discursivos e ideológicos que caracterizan y justifican la hegemonía económica imperante?

Objetivos

Objetivo General

Criticar el discurso e ideología económica en Venezuela desde una perspectiva contrahegemónica.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Objetivos Específicos

1. Identificar los principales elementos del discurso económico hegemónico en Venezuela.
2. Analizar los fundamentos de la ideología económica hegemónica.
3. Deconstruir la ideología y el discurso económico hegemónico imperante en Venezuela.
4. Fundamentar una alternativa económica contrahegemónica para Venezuela.

Justificación de la Investigación

El 20 de octubre de 2012, a pocos meses de su muerte, el Presidente Hugo Chávez pronunció su famoso discurso conocido como “El Golpe de Timón”.

Sin preámbulo alguno, Chávez nos adentra en las profundidades más complejas del gran meollo económico de toda revolución: la *autogestión*. Para ello comienza leyendo una cita tomada de la famosa obra de István Mészáros, “Más allá del Capital”, contenida en su capítulo XIX, que trata acerca de “El sistema comunal y la ley del valor”:

El patrón de medición de los logros socialistas es: hasta qué grado las medidas y políticas adoptadas contribuyen activamente a la constitución y consolidación bien arraigada de un modo sustancialmente democrático, de control social y autogestión general.

De una u otra forma, todas las revoluciones en definitiva persiguen la conformación de una sociedad diferente a la sociedad de mercado capitalista, una sociedad donde impere la igualdad económica y donde no existan las injustas diferencias de clase. Lo que distingue a una revolución de otra, al menos en cuanto a su visión programática, es precisamente la forma como ha de lograrse ese objetivo. El socialismo opta por hacerse del poder político del Estado y utilizarlo para dismantelar la sociedad de mercado capitalista y sustituirla por la sociedad socialista. El anarquismo plantea el empoderamiento de los grupos o colectivos sociales para que asuman las funciones de la sociedad que mejor provean a la satisfacción de sus necesidades. En Mészáros se conjugan ambas aproximaciones, porque da relevancia a la toma del poder del Estado y

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

al mismo tiempo plantea como eje medular de su propuesta la autogestión, que es la alternativa anarquista frente al modelo hegemónico de la sociedad de mercado.

Inmediatamente a continuación de Mézáros, Chávez hace referencia en el Golpe de Timón a su mentor ideológico Jorge Giordani, destacando la obra de su autoría: “La Transición Venezolana al Socialismo”, donde Giordani analiza los factores determinantes de esa transición. En palabras de Chávez:

...uno de ellos es la transformación de la base económica del país para hacerla esencial y sustancialmente democrática, porque la base económica de un país capitalista no es democrática, es antidemocrática, es excluyente y de allí la generación de riqueza y de grandes riquezas para una minoría, una élite, la gran burguesía, los grandes monopolios, y de allí también la generación de la pobreza y la miseria para las grandes mayorías.

Y destaca seguidamente el Presidente Chávez en su Golpe de Timón los cinco elementos que Giordani plantea para el proceso de transición al socialismo, a saber: la democratización del poder económico, el cambio del rol del Estado para ponerlo al servicio de las necesidades de la población y la defensa de la soberanía nacional, la autogestión productiva colectivista, la democratización de la planificación en las relaciones productivas, y la autonomía del país frente al capitalismo internacional.

Y en el contexto de esa hoja de ruta asumida por el Presidente Chávez para la auténtica transición al socialismo bolivariano, sentencia la siguiente advertencia:

...pudiéramos estar haciendo cosas buenas, pero no exactamente lo necesario para ir dejando atrás de manera progresiva y firme el modelo de explotación capitalista y creando un nuevo modelo: el socialismo venezolano, bolivariano, del siglo XXI.

Esa es sin duda la gran pregunta que cada día debe hacerse el gobierno bolivariano: ¿Estamos haciendo lo necesario para ir dejando atrás de manera progresiva y firme el modelo de explotación capitalista?

¿Cómo puede haber un socialismo autogestionario y al mismo tiempo capitalista?
¿Cómo puede ser el socialismo compatible con la economía de mercado y la propiedad privada y estatal de los medios de producción? Esta ha sido desde siempre la gran interrogante de la Revolución Bolivariana, pero no solo de ella, sino de todas las revoluciones de la historia. Es y sigue siendo, más que una interrogante, un reto hacia el

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

futuro de nuestra revolución y de cualquier otra: el reto de hacer nacer lo nuevo en medio de lo viejo, de parir el Hombre Nuevo de un vientre materno perteneciente a otra Humanidad. De engendrar la autogestión social de las entrañas del mercado capitalista. Preciso es decir en este punto que eso nunca se ha logrado. Basta leer el Libro Rojo de Mao para ver cómo ese otro gigante de la Historia se enfrentaba y debatía exactamente ante el mismo dilema que tanto angustiaba a Hugo Chávez. Y la historia de la China comunista demuestra que a la final no fue hacia la autogestión, hacia las comunas, hacia donde evolucionó ese gran país, sino hacia el capitalismo de estado y cada vez más hacia el capitalismo de mercado.

Construir el nuevo modelo de sociedad alternativa al capitalismo pasa por deconstruir el paradigma de conocimiento hegemónico de la ciencia económica, sobre la base del cual se fundamenta y justifica la supuesta imposibilidad de un mundo mejor, libre de pobreza, desigualdad y destrucción. De ahí la justificación de esta investigación.

CAPÍTULO II

ARQUEO DE LA LITERATURA

En el año 2014 realicé una investigación independiente acerca de las entonces muy en boga “empresas de maletín”. Corrían los primeros tiempos de la Administración Maduro y recientemente se había eliminado la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) para ser reemplazada por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX).

Mi investigación, efectuada sobre la totalidad de la base de datos publicada por CADIVI en su página web, se difundió a través del portal de noticias y opinión Aporrea, llevando como título: *Dólares de maletín, empresas extranjeras y modelo económico socialista: ¡ensayo sorprendente!*

Al poco tiempo de eso tuve el honor de ser llamado a prestar mis servicios como asesor investigador a la entonces Ministra de Comercio Isabel Delgado Arria (q.e.p.d.), cargo que me abrió el camino a mis investigaciones sobre la realidad económica de Venezuela desde una perspectiva privilegiada, no solamente por el acceso a información y datos de primera mano, sino por el contacto directo con numerosas personas, organismos y empresas que a partir de ahí ampliaron grandemente mis horizontes de conocimiento e interpretación de la economía nacional.

Mi periplo como asesor investigador de diferentes organismos gubernamentales se prolongó a lo largo de los siguientes años, durante los cuales, paralelamente, fui invitado a dictar conferencias, talleres y clases magistrales sobre distintos temas económicos en una gama diversa de instituciones gubernamentales, académicas, políticas, culturales y comunitarias, al igual que a expresar mis opiniones en esa y otras materias de interés en multiplicidad de medios de comunicación social nacionales e internacionales, tanto audiovisuales, como impresos y por Internet.

Toda esa extraordinaria experiencia, enriquecida con los aportes de mis diferentes audiencias, y obviamente aunada a mi trayectoria personal como investigador independiente en ciencias sociales por ya más de 30 años, me permitió ir delineando una

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

visión cada vez más clara y consolidada acerca del funcionamiento estructural y los vaivenes coyunturales de la economía venezolana.

Es por ello por lo que los principales antecedentes de esta investigación se constituyen a partir de mis propios estudios previos, algunos de ellos publicados en medios formales y alternativos, y otros no, cuya identificación se hará en cada uno de los tres ensayos previstos como productos de la presente investigación.

Por otro lado, numerosos compatriotas, muy acuciosos y críticos en el estudio de la realidad económica y social de Venezuela, serán de obligatoria consulta para la realización de esta investigación, entre ellos: Pasqualina Curcio, Luis Salas Rodríguez, José Gregorio Piña, Judith Valencia, Tony Boza, Juan Carlos Valdez, María Alejandra Díaz, Carlos Lazo, Carlos Lanz, Emiliano Terán Mantovani, William Izarra...

Así mismo, se nutrirá esta deconstrucción sociocrítica, aparte de los autores ya referenciados en el presente documento, de un conjunto de lecturas de autores fundamentales, tanto nacionales como de otros países, cuya relevancia y pertinencia para los objetivos del estudio se desprenden de su sola mención: Arturo Escobar, Immanuel Wallerstein, Eduardo Gudynas, Maristella Svampa, Alberto Acosta, Asdrúbal Baptista, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Bernard Mommer, Domingo Alberto Maza Zavala, Michael Lebowitz, Iñaki Gil de San Vicente, Ignacio Ramonet, Luis Britto García, Fidel Castro, Ernesto Guevara, Claude Meillassoux, David Harvey, Elinor Ostrom, Joseph Stiglitz, Francisco Mieres, Humberto Trompiz, Joan Subirats, Miguel Esteban Cloquell, Piotr Kropotkin, Carlos Marx...

CAPÍTULO III METODOLOGÍA

Tipo y Nivel del Estudio

Este estudio corresponde a una investigación de fuentes documentales (De la Torre y Navarro, 1988), la cual se fundamenta en los métodos de investigación documentales, bajo el paradigma sociocrítico y de nivel exploratorio y propositivo.

Conviene aclarar que en la investigación monográfico-documental no se trabaja con variables, ya que el propósito no es medir o cuantificar atributos o características del fenómeno objeto de estudio, sino reflexionar racional y críticamente sobre un tema para argumentar un punto de vista particular sobre el mismo o premisa.

Haciendo una analogía con el método hipotético-deductivo utilizado en las ciencias fácticas, la premisa equivale a la hipótesis, en el sentido de que es el supuesto que orienta la investigación y a cuya sustentación se aboca el esfuerzo del investigador.

El presente trabajo, se sustenta bajo la premisa de que la teoría económica hegemónica constituye un discurso soportado en una doctrina ideológica, por lo cual no puede considerársele como una teoría científica.

A tal efecto, se procede a realizar un estudio amplio de la literatura especializada en esta materia con el fin de aportar evidencias que permitan sustentar esa afirmación rectora del estudio.

De acuerdo con Balestrini (1998):

Los estudios documentales y teóricos, derivados de la investigación documental, como una de las opciones de la investigación científica, son aquellos cuyos objetivos sugieren la incorporación de un esquema de investigación, donde la recolección de información se encuentra vinculada a la delimitación de un diseño bibliográfico. En este último, los datos que se han de recopilar proceden de fuentes documentales, confiables, referidas a otras investigaciones, documentos, formularios, informes administrativos, artículos en revistas científicas, actas de sesiones, memorias de presupuesto, boletines estadísticos, boletines universitarios, archivos oficiales, registros, informes de

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

comisiones, etc. En consecuencia, el dato presente en estas fuentes, permite formar una visión global del problema, acumular antecedentes, posibilita hacer inferencias y comprender el significado del hecho estudiado. En este sentido, el diseño de investigación bibliográfico o documental implica, un proceso de exploración cognoscitiva que determina la selección de procedimientos tecno-operacionales que deben seguirse para el manejo del dato encontrado en las fuentes documentales, que sirven de base, orientan las formulaciones y delimitan las posibilidades para el análisis creador en este tipo de estudio (p. 6).

La delimitación de un estudio documental en el marco de la presente investigación implica al mismo tiempo que los datos que necesariamente se recolecta para alcanzar los objetivos de ésta, se obtienen a partir de la revisión de las denominadas fuentes secundarias, como son: los informes de investigación vinculados a la problemática estudiada, otros informes, documentos, etc. Este tipo de dato se recolecta con la aplicación de un conjunto de técnicas documentales, a las diversas fuentes de información que se maneja al interior de este.

Diseño de Investigación

Como inicialmente se ha indicado, la presente investigación, relativa a los fundamentos para una alternativa económica contrahegemónica en Venezuela, derivados de la deconstrucción de los principales elementos discursivos e ideológicos que caracterizan y justifican la hegemonía económica imperante, se inscribe dentro de la perspectiva metodológica de la investigación documental, que asume la incorporación del tipo de diseño de carácter bibliográfico y la estrategia derivada de éste.

Importa destacar que por diseño de investigación se entiende al plan global o la estrategia que orienta y guía el estudio. A partir de la introducción del diseño de investigación bibliográfico, los datos que se recolecta para ser analizados posteriormente, se consideran datos secundarios. Los mismos, proceden de informes que contienen los resultados de otras investigaciones relacionadas con la problemática objeto de indagación; así como de otros documentos, informes, obras publicadas, etc. Pero, al

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

mismo tiempo, se aplica el conjunto de técnicas y protocolos instrumentales propios de la investigación documental, que permiten obtener y organizar la información inherente al estudio, a través de procedimientos metódicos y críticos. En la medida en que “...la investigación documental, proporciona el conjunto de procedimientos tecno-operacionales que debe seguirse, a fin de lograr mayor y mejor eficiencia, en el manejo de las fuentes documentales que sirven de base y orientan las formulaciones de investigación” (Balestrini, 1998, p. 20).

De esta manera, al asumir el diseño bibliográfico para alcanzar los objetivos del estudio, se construye nuevos datos, vinculados a la problemática que es objeto de investigación, considerando los conceptos teóricos que orientan el sentido de esta investigación.

Atendiendo a las características del problema objeto de estudio, el tipo de investigación que se adecúa más a los propósitos de este, se relaciona con la investigación documental. A través del estudio documental, con la incorporación de un diseño de tipo bibliográfico, se intentará desarrollar un análisis acerca de los fundamentos para una alternativa económica contrahegemónica en Venezuela, derivados de la deconstrucción de los principales elementos discursivos e ideológicos que caracterizan y justifican la hegemonía económica imperante. Con la investigación así formulada se procurará evaluar el grado de complejidad y desarrollo de los elementos que configuran el ámbito del problema incluyendo además, las diferentes alternativas de análisis y las dificultades y limitaciones derivadas del estudio.

Instrumentos de Recolección de la Información

En función de los objetivos definidos en este estudio, ubicado dentro de la denominada investigación documental, donde se analizan los fundamentos para una alternativa económica contrahegemónica en Venezuela, derivados de la deconstrucción de los principales elementos discursivos e ideológicos que caracterizan y justifican la

hegemonía económica imperante, se utilizan los instrumentos y técnicas inherentes a este tipo de trabajo, a fin de lograr los fines de este.

Por la naturaleza de este estudio, y debido al tipo de dato que se demanda, en el despliegue de este sólo se seleccionará y aplicará las técnicas e instrumentos de la investigación documental, en todo lo relativo al análisis de las fuentes de información a utilizar, como aquellas técnicas operacionales para el manejo de estas, que permitan emplear el dato localizado.

Técnicas de Análisis de las Fuentes Documentales

La información que se utilizará en la presente investigación se recolectará a través de diversas fuentes de información, como son: publicaciones periódicas, revistas especializadas, obras y trabajos de grado.

Por consiguiente, a fin de efectuar un análisis profundo de las fuentes de información anteriormente señaladas, se empleará las técnicas de la observación documental, presentación resumida de textos, resumen analítico y análisis crítico.

En general, con la introducción de la observación documental para el análisis de las diversas fuentes de información (a partir de una lectura general de los textos que contienen) se iniciará la indagación y observación general de los datos localizados en estos materiales, que sean de mucho interés en el estudio. Esta lectura inicial, inmediatamente se seguirá de varias lecturas más detenidas y rigurosas de los textos a consultar, con el propósito de captar y extraer de ellos los datos que se identifique como de utilidad para la investigación.

La incorporación de la técnica de presentación resumida de un texto facilitará dar cuenta a manera de síntesis, de las ideas básicas que contengan las fuentes consultadas. Esta técnica jugará un importante papel en todo lo relativo a la construcción de los contenidos teóricos del estudio, así como en todo lo relativo a mostrar los resultados de otras investigaciones vinculadas al tema en estudio.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Por lo demás, la técnica de resumen analítico se asumirá para situar la estructura y los contenidos básicos de los textos a consultar en función de los datos que se indague.

La técnica de análisis crítico de un texto, que contiene la de presentación resumida y la de resumen analítico, permitirá la evaluación y solidez interna de las ideas que asuma el autor de cada fuente analizada.

Técnicas Operacionales para el Manejo de las Fuentes Documentales

En cuanto a las técnicas operacionales para el manejo de las fuentes documentales que se empleará en el presente estudio, a fin de facilitar los procedimientos y protocolos instrumentales de la investigación documental, destacan: técnica de subrayado, fichaje, técnicas bibliográficas, de incorporación de las citas en el trabajo escrito, de las notas de referencia y de ampliación de texto, técnicas de elaboración de índices y técnicas de estructuración y presentación del trabajo escrito.

Procedimiento (Actividades)

1. Búsqueda, selección, sistematización y revisión de las fuentes de información relevantes para la identificación de los principales elementos del discurso económico hegemónico en Venezuela.
2. Identificación y análisis de los principales elementos del discurso económico hegemónico en Venezuela.
3. Deconstrucción, mediante discusión sociocrítica, del discurso económico hegemónico en Venezuela.
4. Elaboración y presentación del ensayo titulado: "Deconstrucción sociocrítica del discurso económico hegemónico en Venezuela".
5. Búsqueda, selección, sistematización y revisión de las fuentes de información relevantes para el análisis de los fundamentos de la ideología económica hegemónica.
6. Identificación y análisis de los fundamentos de la ideología económica

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

hegemónica.

7. Deconstrucción, mediante discusión sociocrítica, de la ideología económica hegemónica.

8. Elaboración y presentación del ensayo titulado: “Deconstrucción sociocrítica de la ideología económica hegemónica”.

9. Búsqueda, selección, sistematización y revisión de las fuentes de información relevantes para la fundamentación de una alternativa económica contrahegemónica para Venezuela.

10. Identificación y análisis de los fundamentos de una alternativa económica contrahegemónica para Venezuela.

11. Concepción y planteamiento fundamentado de una alternativa económica contrahegemónica para Venezuela.

12. Elaboración y presentación del ensayo titulado: “Una alternativa económica contrahegemónica para Venezuela”.

CAPÍTULO IV

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Programación de Actividades, Prelaciones y Ruta Crítica

Cuadro 1. Cronograma de Actividades

Obj.	Act.	SEMANA											
		Sept. 2023				Oct. 2023				Nov. 2023			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1, 3	1	■											
	2		■										
	3			■									
	4				■								
2, 3	5					■							
	6						■						
	7							■					
	8								■				
4	9									■			
	10										■		
	11											■	
	12												■

Presupuesto

Cuadro 2. Requerimientos de mano de obra

REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA											
Personal requerido	Mes 1		Mes 2		Mes 3		Total Días Equivalentes (mensual)			Estudio completo días/hombre	
	Cant.	Días	Cant.	Días	Cant.	Días	Mes 1	Mes 2	Mes 3		
Director Investigador	1	30	1	30	1	30	30	30	30	90	

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 3. Presupuesto de mano de obra

COSTOS DE MANO DE OBRA (USD)									
Personal requerido	Costo diario	Cantidad (Días/Hombre)			Estudio completo	Costo Total			Estudio completo
		Mes 1	Mes 2	Mes 3		Mes 1	Mes 2	Mes 3	
Director Investigador	30,00	30	30	30	90	900,00	900,00	900,00	2.700,00
Bolívares equivalentes (Bs.) /*						27.900,00	29.700,00	32.400,00	90.000,00

/* A efectos de todo el presupuesto del estudio, se asume los siguientes tipos de cambio: 31 Bs./\$ (Mes 1), 33 Bs./\$ (Mes 2) y 36 Bs./\$ (Mes 3).

Cuadro 4. Presupuesto de viáticos

VIÁTICOS (USD)										
Personal requerido		Costo diario	Días			Estudio completo	Costo Total			Estudio completo
Tipo	Cant.		Mes 1	Mes 2	Mes 3		Mes 1	Mes 2	Mes 3	
Director Investigador	1	30,00	5	5	5	15	150,00	150,00	150,00	450,00
Bolívares equivalentes (Bs.)							4.650,0	4.950,0	5.400,00	15.000,00

Cuadro 5. Presupuesto de servicios

SERVICIOS (USD)								
Concepto	Modalidad	Tarifa	Plan de pago	Requerimiento (meses)	Costo Total			Estudio completo
					Mes 1	Mes 2	Mes 3	
Netuno Fibranet	Residencial ilimitado	28,84 (mensual)	Mensual	3	29,84	30,90	32,96	93,70
Movistar Plus 25 GB	1 línea móvil celular	13,00 (mensual)	Mensual	3	14,00	14,50	15,00	43,50
Microsoft Office 365 Estándar	Licencia 1 usuario al mes	12,50 (mensual)	Anual	3	150,00			150,00
Google Drive Premium 2 TB	Suscripción 1 cuenta	99,99 (anual)	Anual	3	99,99			99,99
iCloud Drive 2 TB	Suscripción 1 cuenta	9,99 (mensual)	Mensual	3	9,99	9,99	9,99	29,97
					303,82	55,39	57,95	417,16
Bolívares equivalentes (Bs.)					9.418,42	1.827,87	2.086,20	13.332,49

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 6. Presupuesto de otros gastos

OTROS GASTOS (USD)							
Concepto	Descripción	Cant.	Precio unitario	Costo Total			Estudio completo
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	
Consumibles vehículo particular	Combustible y lubricantes por día	15 /1	5,00	25,00	25,00	25,00	75,00
Bolívares equivalentes (Bs.)				775,00	825,00	900,00	2.500,00

/1 Según los días estimados de movilización del Director Investigador en vehículo propio (ver presupuesto de viáticos).

Cuadro 7. Presupuesto total

PRESUPUESTO (USD)				
Rubro	Costo Total			Estudio completo
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	
Mano de obra	900,00	900,00	900,00	2.700,00
Viáticos	150,00	150,00	150,00	450,00
Servicios	303,82	55,39	57,95	417,16
Otros gastos	25,00	25,00	25,00	75,00
Subtotal Presupuesto	1.378,82	1.130,39	1.132,95	3.642,16
Imprevistos (10%)	137,88	113,04	113,30	364,22
Total Presupuesto	1.516,70	1.243,43	1.246,25	4.006,38
Bolívares equivalentes (Bs.)	47.017,70	41.033,19	44.865,00	132.915,89

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Balestrini Acuña, Miriam (1998). *Estudios documentales, teóricos, análisis de discurso y las historias de vida. Una propuesta metodológica para la elaboración de sus proyectos*. Caracas: BL Consultores Asociados.
- Chávez Frías, Hugo Rafael (2012, octubre 20). *Golpe de Timón*. Discurso televisado. Caracas, Venezuela.
- De la Torre Villar, Ernesto y Navarro de Anda, Ramiro (1999). *Metodología de la Investigación Bibliográfica, Archivística y Documental*. (3ra. ed.). México: McGraw-Hill.
- Galbraith, John Kenneth (2004). *La economía del fraude inocente: la verdad de nuestro tiempo*. 2da. ed. Barcelona, España: Crítica.
- Giordani, Jorge (2009). *La transición venezolana al socialismo*. Caracas: Vadell Hermanos Editores.
- Graziano, Walter (2002). *Hitler ganó la guerra*. 3ra. edición. Buenos Aires: Sudamericana.
- Koch, Paul H. (2004). *Illuminati: los secretos de la secta más temida por la Iglesia Católica*. Barcelona, España: Planeta.
- Mészáros, István (1995). *Más allá del capital: hacia una teoría de la transición*. Londres: The Merlin Press.
- Mintz, Morton y Cohen, Jerry S. (1973). *America, Inc. ¿Quiénes dominan los Estados Unidos?* 1ra. ed. en español. Barcelona, España: Grijalbo.
- Pedrero, Miguel (2004). *Corrupción. Las cloacas del poder*. Madrid: Ediciones Nowtilus, S.L.
- Popper, Karl R. (1983). *Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico*. 2da. ed. castellana. Buenos Aires: Paidós.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva